

Oral-History.Digital

Eine Erschließungs- und Rechercheumgebung für audiovisuelle, narrative Forschungsdaten

Kompiel, Peter

p.kompiel[at]fu-berlin.de

Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin, Deutschland

Zusammenfassung: Das Projekt Oral-History.Digital hat eine digitale Recherche- und Erschließungsplattform für wissenschaftliche Sammlungen von audiovisuell aufgezeichneten narrativen Zeitzeugen-Interviews entwickelt. Sammlungsinhaber*innen können Audio- und Video-Interviews mit Metadaten und dazugehörigen Transkripten, Biografien und Bildern einstellen, softwareunterstützt nach etablierten Standards bearbeiten, nachhaltig bereitstellen und sicher archivieren. Forscher*innen können verschiedene Interview-Archive sammlungsübergreifend durchsuchen und ihre Inhalte analysieren. Die Plattform bietet ferner Werkzeuge und Empfehlungen für die Transkription, automatische Spracherkennung und Verschlagwortung an. Das Projekt wird mit DFG-Förderung seit 2020 umgesetzt und steht ab September 2023 zur Verfügung.

Abstract: Audiovisuell aufgezeichnete narrative Interviews sind wichtige Quellen in der Geschichtswissenschaft und weiteren Sprach-, Sozial- und Geisteswissenschaften. Dank der Digitalisierung können Oral History-Interviews inzwischen auf breiterer Basis analysiert werden. Digital gespeicherte Interviews können dabei als Musterbeispiel geschichtswissenschaftlicher Forschungsdaten gelten, sind sie doch im Forschungsprozess gemeinsam mit den Interviewten erzeugte Quellen, die für spätere Überprüfungen und Sekundäranalysen zur Verfügung stehen oder stehen sollten. Im digitalen Wandel wird auch ihre FAIRe Archivierung und – auch interdisziplinäre – Sekundärnutzung zunehmend nachgefragt (Apel, Leh, Pagenstecher, *Oral History im Digitalen Wandel*). Es mangelt jedoch an einheitlichen Erschließungsstandards, einem übergreifenden Nachweissystem und einer Forschungsumgebung, die digitale Recherchen und Analysen quellenspezifisch unterstützt. Daher wurde mit DFG-Förderung seit 2020 die Informationsinfrastruktur Oral-History.Digital (oh.d) aufgebaut.

Oral-History.Digital ist eine digitale Recherche- und Erschließungsplattform für wissenschaftliche Sammlungen von audiovisuell aufgezeichneten narrativen Zeitzeugen-Interviews. Im

Sinne der FAIR-Prinzipien macht das Portal die Interviews als audiovisuelle Forschungsdaten auffindbar, zugänglich, verknüpfbar und nachnutzbar. Interviewprojekte und Sammlungsinhaber*innen können Audio- und Video-Interviews mit Metadaten und dazugehörigen Transkripten, Biografien und Bildern einstellen, softwareunterstützt nach etablierten Standards bearbeiten, nachhaltig bereitstellen und sicher archivieren. Dafür stehen Werkzeuge und Empfehlungen für Transkription, automatische Spracherkennung und Verschlagwortung zur Verfügung. Je nach Erschließungszustand und Rechtesituation können die Interviews mittels einer differenzierten Nutzerverwaltung zugänglich gemacht werden. Forschende können verschiedene Interview-Archive sammlungsübergreifend durchsuchen, analysieren und in ihrer Arbeitsmappe annotieren. In der Rechercheumgebung können sie per Volltextsuche über zeitkodierte Transkripte direkt an ausgewählte Interviewstellen springen. Die untertitelte Videoansicht macht Sprechweise, Mimik und Gestik der Auswertung zugänglich. Filterfacetten, Karte und Register erlauben spezifische Recherchen.

Die Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin entwickelt Oral-History.Digital gemeinsam mit erfahrenen Partner*innen aus der FernUni Hagen, der LMU München, der Uni Bamberg, der FAU Erlangen sowie dem FZH Hamburg sowie mit Pilotnutzer*innen aus Forschungsprojekten, Museen, Archiven und Stiftungen. Das archivübergreifende Interviewportal steht seit September 2023 unter <https://www.oral-history.digital/> zur Verfügung.

Auf der FORGE können Konferenzteilnehmer*innen während der Postersession das oh.d-Portal und seine Funktionalitäten kennenlernen. Interessierte Inhaber*innen von Interview-Sammlungen können sich über die Möglichkeiten der Sicherung und Erschließung ihrer eigenen Interviews informieren.

Bibliografie

Linde Apel, Almut Leh, Cord Pagenstecher, Oral History im digitalen Wandel. Interviews als Forschungsdaten, in: *Erinnern, erzählen, Geschichte schreiben. Oral History im 21. Jahrhundert*, hrsg. v. Linde Apel (Berlin: Metropol 2022), 193-222, URL: https://zeitgeschichte-hamburg.de/files/public/FZH/PDF/apel_erinnern_ebook_offen.pdf

Annette Gerstenberg, Cord Pagenstecher, ‚Mi ricordo‘, ‚je me souviens‘: ich erinnere mich. Sammlungsübergreifende Interviewanalysen in Oral History und Korpuslinguistik, in: *Apropos*.

Perspektiven auf die Romania 9 (2022), 213–239, DOI:
<https://doi.org/10.15460/apropos.9.1902>.

Cord Pagenstecher, Interview-Archive zum Nationalsozialismus. Die digitale Erschließung und Analyse von Oral History-Sammlungen am Beispiel des Online-Archivs Zwangsarbeit 1939-1945, in: Nationalsozialismus digital. Die Verantwortung von Bibliotheken, Archiven und Museen sowie Forschungseinrichtungen und Medien im Umgang mit der NS-Zeit im Netz, hrsg. v. Markus Stumpf, Hans Petschar, Oliver Rathkolb (Wien: V & R unipress 2021), 101-118, DOI: <https://doi.org/10.14220/9783737012768.101>.

Cord Pagenstecher, Oral History und Digital Humanities, in: BIOS – Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen 30, Nr. 1-2 (2017), 76-91, <https://doi.org/10.3224/bios.v30i1-2.07>.